

ISSN 2056-4856 (Print)
ISSN 2056-4864 (Online)

WATERLATGOBACIT

WORKING PAPERS
THEMATIC AREA SERIES

**Producing knowledge about Water.
Theoretical and methodological controversies, flows, meanders, rigidities, and the pursuit of "full transdisciplinarity"**

Vol. 9, N° 3

(in English, Portuguese, and Spanish)

Newcastle upon Tyne, UK

September 2022

[Cover picture:](#)

Flood Valley, Middle Parana River Basin, between the provinces of Santa Fe and Entre Rios, Argentina, near Sauce Viejo Airport, Province of Santa Fe. Aerial View (1996).
Photography: Jorge Cappato. Historical Archive, PROTEGER Foundation, Santa Fe, Argentina.

Source: [WATERLAT-GOBACIT Flickr collection](#) (Attribution-NonCommercial Creative Commons).

ISSN 2056-4856 (Print)
ISSN 2056-4864 (Online)

WATERLAT-GOBACIT NETWORK WORKING PAPERS

Vol. 9, N° 3

Thematic Area Series

Thematic Area 1 - X-disciplinarity in Research and Action

Producing knowledge about Water. Theoretical and methodological controversies, flows, meanders, rigidities, and the pursuit of “full transdisciplinarity”

Jose Esteban Castro (Ed.)
Newcastle upon Tyne, UK,
September 2022

WATERLAT-GOBACIT Research Network

5th Floor Claremont Bridge Building, NE1 7RU Newcastle upon Tyne, United Kingdom

E-mail: waterlat@ncl.ac.uk

Web page: www.waterlat.org

WATERLAT-GOBACIT NETWORK Working Papers

General Editor

Jose Esteban Castro

Emeritus Professor,
Newcastle University
Newcastle upon Tyne, United Kingdom
E-mail: esteban.castro@ncl.ac.uk

Editorial Commission: ([click here](#))

ISSN 2056-4856 (Impreso)

ISSN 2056-4864 (En línea)

Cuadernos de Trabajo de la Red WATERLAT-GOBACIT

Vol. 9, N° 3

Serie Áreas Temáticas

Área Temática 1 - La X-disciplinariedad

en la Investigación y la Acción

Produciendo conocimiento sobre el agua. Controversias teóricas y metodológicas, flujos, meandros, rigideces, y la búsqueda de la "transdisciplinariedad plena"

José Esteban Castro (Ed.)

Newcastle upon Tyne, Reino Unido, septiembre de 2022

Thematic Area Series

TA1 - X-disciplinarity in Research and Action

Title: Producing knowledge about Water. Theoretical and methodological controversies, flows, meanders, rigidities, and the pursuit of "full transdisciplinarity"

Corresponding Editor:

Jose Esteban Castro
Emeritus Professor,
Newcastle University, UK.
E-mail: esteban.castro@ncl.ac.uk.

Corresponding authors:

For comments or queries about the individual articles, contact the relevant authors. Their email addresses are provided in each of the articles.

Serie Áreas Temáticas

AT1- La X-disciplinarietà en la Investigaci3n y la Acci3n

Título: Produciendo conocimiento sobre el agua. Controversias te3ricas y metodol3gicas, flujos, meandros, rigideces, y la b3squeda de la "transdisciplinarietà plena"

Editor Correspondiente:

Jos3 Esteban Castro
Catedrático Em3rito
Universidad de Newcastle, Reino Unido.
E-mail: esteban.castro@ncl.ac.uk.

Autores Correspondientes:

Para enviar comentarios o preguntas sobre los artculos individuales, contacte a las/os autora/es, cuyos datos de est3n disponibles en cada uno de los artculos.

Tabla de Contenidos

	Página
Presentation of the Thematic Area and the issue	1
Presentación del Área Temática y del número	4
Reflexiones sobre los desafíos en la articulación del conocimiento o de las x-disciplinariedades	7
<i>Enrique Luengo González</i>	
La transdisciplinariedad en el estudio de los problemas complejos	27
<i>Norma Georgina Gutiérrez Serrano</i>	
Ultrapassando fronteiras vigiadas: notas sobre o exercício da interdisciplinaridade em questões socioambientais	42
<i>Norma Valencio</i>	
El principio de <i>común</i> en las luchas por el agua del Siglo 21. Apuntes y reflexiones sobre un Diálogo con Pierre Dardot	65
<i>Gisela Ariana Rausch, Rosa Paola Aviña Escot, Lorena Bottaro, Ana Núñez, Franco Salvadores, Marian Sola Álvarez, Laura Priscila Tercero Cruz</i>	
Inter- and Transdisciplinary research in Integrated Water Resources Management: insights from a case study in Tandil, Buenos Aires, Argentina	89
<i>Luciano Villalba, Bianca Vienni-Baptista</i>	

Presentation of the Thematic Area and the issue

This issue of the WATERLAT-GOBACIT Network's Working Papers was organized by members of the Network's [Thematic Area 1, TAI – X-disciplinarity in Research and Action](#). TAI's membership includes academics, students, practitioners, representatives of social movements and civil society organizations, among others. This TA has a crosscutting function with interlinkages with the other [Thematic Areas](#), of the Network, as it focuses on theoretical and methodological aspects concerning the challenges and opportunities facing our endeavours to produce knowledge about water from inter- and transdisciplinary perspectives.

This particular issue offers significant contributions that are relevant to all TA's but some articles also address specific empirical examples that are connected with topics covered by [TA2 – Water and Megaprojects](#), [TA3 – Urban Water Cycle and Essential Public Services](#), [TA6 – Hydrosocial Basins, Territories, and Spaces](#), [TA7 – Art, Communication, Culture, and Education](#), and [TA8 – Water-related Disasters](#).

Clarification

The production of this issue was severely affected by the impacts of the COVID-19 Pandemic and other incidents, which is reflected in some inconsistencies in the chronological information of the articles (dates of reception and acceptance, dates of publication of references etc.). We kept the original chronological sequence of the planned publication process giving priority to the sequence of volumes and issues.

The issue features five articles, three in Spanish and the remaining two in English and Portuguese, respectively.

Article 1, by Enrique Luengo González, addresses the challenges and obstacles facing scientific institutions, particularly universities, to generate the conditions required for developing, producing, and circulating knowledge that, beyond rhetorical arguments and formal statements, actually embraces inter- and transdisciplinary approaches. Among other issues, the author discusses the lack of institutional and financial resources required for the promotion and strengthening of these approaches that seek to transcend monodisciplinary enclosures. The article explores the difficulties facing universities to organize and sustain over time research teams dedicated to the development of collective forms of knowledge informed by these approaches and oriented at solving complex problems, involving a wide range of actors beyond the academic sphere. Some of the obstacles identified are the lack of resources to support the processes of mediation and negotiation to generate adequate conditions for the production and dissemination of this type of knowledge, which is needed to provide collective solutions to complex problems, including proposals for practical action. The author argues that there is an urgent need to strengthen the capacities of universities

to develop more situated, multidimensional, and complex approaches, and reorganize their teaching and research structures to improve their ability to contribute towards the development of more hopeful futures for human communities, particularly for the more vulnerable sectors. The final comments highlight some promising examples suggesting that inter-and transdisciplinary approaches have a fundamental role to play in the contributions that universities can make in providing support for solving the highly complex problems facing humankind in this historical stage.

In Article 2, Norma Georgina Gutierrez Serrano discusses the design and implementation of transdisciplinary research methods in the context of networks and groups of researchers in Mexico. The author grounds the arguments in her experience working closely with these research networks and groups which included following up, and, occasionally participating in their activities. The article gives attention to the diversity of forms and dynamics of the transdisciplinarity in research activities practiced by these actors, and draws lessons about the interrelations that have allowed these networks and groups to succeed in establishing the ground for transdisciplinary research and also discusses how their practices also nurture the emergence of new interrelations, thus contributing to the reproduction and expansion of transdisciplinary approaches even in environments that not necessarily give priority or fully support these initiatives. The author emphasises that a key principle in the creation and development of transdisciplinary research activities is “thinking and acting with care”, whereby interrelations between researchers and other actors are characterized by the presence of affective forms of human relations. In her view, transdisciplinary research is a “form of producing commons”.

Article 3, by Norma Valencio, addresses the contradictions and obstacles facing research initiatives that seek to “trespass” monodisciplinary enclosures often fiercely defended by institutional barriers, material interests and other hurdles. The author draws her reflections from experiences characterizing the production of scientific knowledge in the post-Dictatorship context of Brazil since the 1980s. She argues that during this period, scientific institutions increasingly faced the demands of social movements and other social actors affected by a wide array of socio-environmental crises and conflicts. The article examines some research initiatives that provide a model of commitment towards supporting grassroots struggles against socio-environmental injustice and inequality by developing inter-and transdisciplinary approaches and practices. Although the pioneering examples discussed are a source of encouragement, the author highlights the fact that some of the more difficult challenges and obstacles faced by these initiatives come from entrenched traditions of “disciplinary purism” and the institutional organization of the scientific system itself.

Article 4, was co-authored by Gisela Ariana Rausch, Rosa Paola Aviña Escot, Lorena Bottaro, Ana Nuñez, Franco Salvadores, Marian Sola Alvarez, and Laura Priscila Tercero Cruz. The paper is a product of a Research Workshop focused on the propositions put forward by Christian Laval and Pierre Dardot on the concept of “common”. The workshop included a Dialogue with Pierre Dardot that took place in one of the sessions. The authors discuss the implications and applicability of Laval and Dardot’s understanding of “the common” for inter-and transdisciplinary research initiatives focused on social grievances and conflicts connected with water-related environmental injustices and

inequalities in Latin America. The discussion presented draws from research carried out by the authors in Argentina, Guatemala, and Mexico. The article argues that Laval and Dardot's conceptualization of the "common" proposes a resignification of this concept and an invitation to wider disciplinary diversity in addressing the topic, which is required to develop more adequate conceptual frameworks to account for the growing complexity of socio-environmental processes.

In Article 5, Luciano Villalba and Bianca Vienni-Baptista present an assesment of the implementation of a water-related transdisciplinary research and intervention project involving university researchers, public institutions and civil society actors in the City of Tandil, Province of Buenos Aires, Argentina. The authors' analysis is informed by the heuristic Transdisciplinary Framework developed under the leadership of Vienni-Baptista. The article presents details of this methodological framework for transdisciplinary research and shows how it provides a useful tool for the design, implementation, and evaluation of inter-and transdisciplinary projects. The paper places emphasis on the complexities of processes of knowledge production oriented by inter-and transdisciplinary approaches and casts light on the significance of learning from unsuscessful activities, which often provide key information for tuning and improving the design and implementation of research projects. In the particular case examined by the authors, factors like the wider political context, the level of commitment from key participants, failures of communication between different hierarchic levels of the project's organizational structure, and the obstacles faced to achieve a meaningful involvement of citizens and community representatives, particularly women, were identified as important reasons for the eventual weakening and stagnation of the project.

We are delighted to present this issue, and wish you a pleasant and fruitful experience.

Jose Esteban Castro

Editor

Newcastle upon Tyne, September 2022

Presentación del Área Temática y del número

Este número de los Cuadernos de Trabajo de la Red WATERLAT-GOBACIT fue organizado por miembros del [Área Temática 1, AT-1 La X-disciplinariedad en la Investigación y la Acción](#). Los miembros del AT1 incluyen académicos, estudiantes, especialistas, representantes de movimientos sociales y de organizaciones de la sociedad civil, entre otros. Esta AT tiene una función transversal y está interconectada con el resto de las [Áreas Temáticas](#) de la Red, ya que su enfoque se centra en los aspectos teóricos y metodológicos relevantes a los desafíos y oportunidades que enfrentan nuestros esfuerzos por producir conocimiento sobre el agua desde perspectivas inter y transdisciplinarias.

Este número en particular ofrece contribuciones significativas, relevantes a todas las ATs, pero algunos artículos también abordan ejemplos empíricos conectados con temas correspondientes a [AT2 – Water and Megaprojects](#), [AT3 – Ciclo Urbano del Agua y Servicios Públicos Esenciales](#), [AT6– Cuencas, Territorios y Espacios Hidrosociales](#), [AT7– Arte, Comunicación, Cultura y Educación](#) y [AT8– Desastres Relacionados con el Agua](#).

Clarificación

La producción de este número fue severamente afectada por los impactos de la Pandemia de COVID-19 y otros incidentes, lo cual se ve reflejado en algunas inconsistencias en la información cronológica de sus artículos (fechas de recepción y aceptación, fechas de publicación de referencias, etc). Hemos mantenido la secuencia cronológica del plan del proceso de publicación original, dando prioridad a la secuencia de volúmenes y números.

El número incluye cinco artículos, tres en español y los dos restantes en inglés y portugués, respectivamente.

El Artículo 1, a cargo de Enrique Luengo González, aborda los obstáculos y desafíos que enfrentan las instituciones científicas, particularmente las universidades, para generar las condiciones necesarias para desarrollar, producir y circular conocimiento que, más allá de argumentos retóricos y declaraciones formales, adopte en la práctica enfoques inter- y transdisciplinarios. Entre otros temas, el autor discute la falta de recursos institucionales y financieros necesarios para la promoción y fortalecimiento de estos enfoques que procuran trascender los encierros monodisciplinarios. El artículo explora

las dificultades que enfrentan las universidades para organizar y sustentar en el tiempo equipos de investigación dedicados al desarrollo de formas colectivas de conocimiento inspirado por estos enfoques y orientado a la resolución de problemas complejos, con el involucramiento de un amplio rango de actores más allá de la esfera académica. Entre otros obstáculos, el trabajo identifica la falta de recursos para apoyar los procesos de intermediación y negociación que permitan construir las condiciones adecuadas para la producción y disseminación de este tipo de conocimiento, que es necesario para crear soluciones colectivas a problemas complejos, incluyendo propuestas de acciones prácticas. El autor argumenta que existe una urgente necesidad de fortalecer las universidades para desarrollar enfoques más situados, multidimensionales y complejos, y reorganizar las estructuras de enseñanza e investigación para mejorar su habilidad para contribuir al desarrollo de futuros más esperanzadores para las comunidades humanas, especialmente para los sectores más vulnerables. El artículo concluye con referencias a algunos ejemplos prometedores sugiriendo que los enfoques inter- y transdisciplinarios pueden tener un papel fundamental en las contribuciones que las universidades pueden hacer para apoyar la resolución de los muy complejos problemas que enfrenta la humanidad en este período histórico.

En el Artículo 2, Norma Georgina Gutiérrez Serrano discute el diseño e implementación de métodos de investigación transdisciplinarios en el contexto de redes y grupos de investigación en México. La autora basa los argumentos en su experiencia de trabajo muy cercana con esas redes y grupos, que incluye el seguimiento y, ocasionalmente, también la participación directa en algunas de sus actividades. El artículo enfoca la atención sobre la diversidad de formas y dinámicas de las actividades de investigación transdisciplinaria desarrolladas por estos actores y extrae lecciones sobre las interrelaciones que han permitido que dichas redes y grupos tengan éxito en establecer los fundamentos para la investigación transdisciplinaria y también analiza cómo sus prácticas propician la emergencia de nuevas interrelaciones, contribuyendo a la reproducción y expansión de enfoques transdisciplinarios inclusive en ambientes en los que no necesariamente se da prioridad o apoyo suficiente a dichas iniciativas. La autora enfatiza que un principio clave en la creación y desarrollo de actividades de investigación transdisciplinaria es “pensar y actuar con cuidado”, lo que fomenta que las interrelaciones entre investigadora/es y otros actores se caractericen por la presencia de formas afectivas de relaciones humanas. En su perspectiva, la investigación transdisciplinaria es una “forma de producir “comunes”.

El Artículo 3, escrito por Norma Valencio, trata sobre las contradicciones y obstáculos que afectan a las iniciativas de investigación que se proponen “traspasar los encierros monodisciplinarios, frecuentemente defendidos con fiereza a través de barreras institucionales, intereses materiales y otros impedimentos. La autora extrae sus reflexiones de experiencias que han caracterizado la producción de conocimiento científico en Brasil, en el contexto pos-Dictadura desde la década de 1980. Ella argumenta que durante este período las instituciones científicas han estado sujetas a las demandas de movimientos sociales y otros actores afectados por un amplio rango de crisis y conflictos socio-ambientales. El artículo examina algunas iniciativas de investigación que proveen un modelo de compromiso orientado a apoyar las luchas de base contra la injusticia y la desigualdad socio-ambientales mediante el desarrollo de enfoques y prácticas inter- y transdisciplinarias. Si bien los ejemplos pioneros discutidos en el trabajo son una fuente de estímulo, la autora enfatiza que algunos de

los obstáculos y desafíos más difíciles de superar para el desarrollo de estas iniciativas provienen de las tradiciones de “purismo disciplinario” atrincheradas y de la propia organización institucional del sistema científico.

El Artículo 4 es resultado de la coautoría de Gisela Ariana Rausch, Rosa Paola Aviña Escot, Lorena Bottaro, Ana Núñez, Franco Salvadores, Marian Solá Álvarez, y Laura Priscila Tercero Cruz. El trabajo es el producto de un Taller de Investigación centrado en las proposiciones de Christian Laval y Pierre Dardot sobre el concepto de “común”. El Taller incluyó un Diálogo con Pierre Dardot, que tuvo lugar en una de las sesiones. La/os autora/es discuten las implicaciones y aplicabilidad de la propuesta sobre lo “común” de Laval y Dardot en iniciativas de investigación inter- y transdisciplinarias que estudian agravios y conflictos conectados con injusticias y desigualdades ambientales relacionadas con el agua. La discusión presentada se basa en investigaciones realizadas por la/os autora/es en Argentina, Guatemala y México. El artículo argumenta que la conceptualización de lo “común” de Laval y Dardot propone una resignificación de este concepto y una invitación a ampliar la diversidad disciplinaria en estudios sobre este tema, con el fin de desarrollar marcos conceptuales más adecuados para dar cuenta de la creciente complejidad de los procesos socio-ambientales.

En el Artículo 5, Luciano Villalba y Bianca Vienni-Baptista presentan una evaluación de la implementación de un proyecto de investigación e intervención relacionado con el agua, de carácter transdisciplinario, con la participación de investigadores universitarios, instituciones públicas y actores de la sociedad civil en la Ciudad de Tandil, Provincia de Buenos Aires, Argentina. El análisis de los autores parte del Marco Transdisciplinario heurístico desarrollado bajo dirección de Vienni-Baptista. El artículo presenta detalles de este marco metodológico para investigaciones transdisciplinarias y muestra cómo este marco suministra un instrumento útil para el diseño, implementación y evaluación de proyectos inter- y transdisciplinarios. El trabajo enfatiza las complejidades de los procesos de producción de conocimiento orientados por enfoques inter- y transdisciplinarios y destaca la importancia de aprender de los resultados no exitosos, los cuales proveen información clave para poder afinar y mejorar el diseño e implementación de proyectos de investigación. En el caso particular examinado por los autores, factores como el contexto político más amplio, el nivel de compromiso de participantes clave, fallas de comunicación entre diferentes niveles de la jerarquía de la estructura organizativa del proyecto y los obstáculos encontrados para poder garantizar una inclusión significativa de la ciudadanía y de representantes de la comunidad, particularmente mujeres, fueron identificados como razones importantes que explican el debilitamiento y ulterior estancamiento del proyecto.

Presentamos este número con mucho agrado y les deseamos una lectura placentera y fructífera.

José Esteban Castro

Editor

Newcastle upon Tyne, septiembre de 2022

Artículo 4

El principio de *común* en las luchas por el agua del Siglo 21. Apuntes y reflexiones sobre un Diálogo con Pierre Dardot

*Gisela Ariana Rausch*¹, Instituto de Estudios Críticos en Humanidades(IECH), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas(CONICET), Rosario, Santa Fe, Argentina

*Rosa Paola Aviña Escot*², El Colegio de San Luis, San Luis Potosí, México.

*Lorena Bottaro*³, Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), Buenos Aires, Argentina.

*Ana Núñez*⁴, Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), Mar del Plata, Argentina.

*Franco Salvadores*⁵, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria(INTA), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas(CONICET), Trelew, Chubut, Argentina.

*MarianSola Álvarez*⁶, Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), Buenos Aires, Argentina.

*Laura PriscilaTercero Cruz*⁷, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ciudad de México, México.

Abstract

The article discusses propositions put forward by Christian Laval and Pierre Dardot on the concept of the "common". It draws on research carried out about processes of dispossession caused by the construction of large water infrastructure projects in Latin America and is based on a collective discussion held by the authors at a Reading Workshop on the topic, complemented with a Dialogue with Pierre Dardot. The paper assumes that Laval and Dardot's conceptualization of the "common" proposes a resignification of this concept and an invitation to wider disciplinary diversity in addressing the topic, which is required to develop more adequate conceptual frameworks to account for the growing complexity of socio-environmental processes. Their approach also contributes

1 E-Mail: rausch@iech-conicet.gob.ar.

2 E-Mail: escot92@gmail.com.

3 E-Mail: lbottaro@campus.ungs.edu.ar.

4 E-Mail: aenunez@mdp.edu.ar.

5 E-Mail: salvadores.franco@inta.gob.ar.

6 E-Mail: msola@campus.ungs.edu.ar.

7 E-Mail: priscilatcr@gmail.com.

to the promotion of wider democratization processes in the affected territories, through the emergence of novel forms of subjective construction in the interface between State-population-market relationships.

Keywords: common, dispossession; large-scale water infrastructures; subjective construction; democratization.

Received: August 2021

Accepted: November 2021

Resumen

El artículo discute proposiciones de Christian Laval y Pierre Dardot sobre el concepto de lo "común" y toma como base investigaciones realizadas sobre procesos de desposesión causados por la construcción de grandes obras hidráulicas en América Latina. El texto se basa en una discusión colectiva realizada por las autoras y autores en el marco de un Taller de lectura, complementado con un Diálogo con Pierre Dardot. El trabajo asume que Laval y Dardot proponen una resignificación del concepto de "común" y una invitación a una mayor diversidad disciplinaria para el abordaje del tema, que es necesaria para el desarrollo de marcos conceptuales más adecuados, que den cuenta de la creciente complejidad de los procesos socioambientales. Al mismo tiempo, el enfoque propuesto por estos autores contribuye a la promoción de la ampliación de la acción democrática en el territorio, mediante formas novedosas de construcción subjetiva en la relación Estado-población-mercado.

Palabras clave: Común; desposesión; infraestructuras hidráulicas de gran escala; construcción subjetiva; democratización.

Recibido: agosto de 2021

Aceptado: noviembre de 2021

Introducción

En muchos países de América Latina, la organización tecnológica del agua, su explotación indiscriminada e intensiva, junto a su creciente privatización han provocado, desde finales del Siglo 20, la emergencia de conflictos socioterritoriales y luchas por evitar su apropiación capitalista (Amigos de la Tierra, 2016; Boelens, *et al.*, 2017; Sultana *et al.*, 2017; Prieto, 2017; Mattei, 2017). Estos conflictos pueden leerse, en un sentido, como la manifestación de “la larga historia de despojo del agua en Latinoamérica, basados en relaciones desiguales de clase, etnicidad y de género” (Boelens, *et al.*, 2015:17); pero también como la reacción de defensa que las poblaciones llevan adelante ante las reconfiguraciones territoriales impuestas por el neoliberalismo y la economía global, que ha definido la desterritorialización de las diversas formas de vida locales y tradicionales. En especial, los grandes proyectos de infraestructura, destinados a las actividades extractivas, y que utilizan grandes cantidades de agua (minería, agronegocios, energía), provocan transformaciones drásticas en los territorios fluviales así como también en los medios de subsistencia de las poblaciones (Latta e Ibarra, 2010; Poma y Gravante, 2015; Rausch, de Souza Gómez y Texeira, 2019; Bottaro y Sola Álvarez, 2015). Este tipo de proyectos responden a las demandas del capital global proporcionando la base material-espacial de conectividad desde los centros de extracción de materiales a los centros de producción global. Su contracara es el despojo que dejan en los territorios que atraviesan y transforman (Machado Aráoz, 2015).

En dicho contexto de desposesión, la noción de lo *común*⁸ vinculada a la (re) apropiación de los cursos de agua por parte de las poblaciones que organizan sus formas de vida en relación a ellos, ha constituido un importante eje de orientación, tanto para las luchas en el presente siglo, como para la formulación, en el ámbito académico, de propuestas teóricas y políticas sustentadas en visiones no mercantilistas de la *naturaleza*⁹. Tal como han señalado Christian Laval y Pierre Dardot (2015), el principio de lo común se impone como el término central de la alternativa política para el siglo XXI, anudando la lucha anticapitalista y la ecología política mediante la reivindicación de los *comunes* contra las formas de apropiación, tanto estatal como privada. Estos autores plantean que la razón neoliberal ha infiltrado amplios territorios a nivel mundial así como todas las instancias de la vida a través de la imposición de la competencia generalizada. En este proceso de apropiación —señalan los autores—, el Estado ha sido parte de dicha política deliberada (Laval y Dardot, 2013). De este modo se ha precipitado la crisis ecológica y de ahí que el principio de lo *común* puede pensarse como una posibilidad de transformar profundamente la economía, las relaciones sociales y las instituciones (Laval y Dardot, 2015).

Lo que presentamos a continuación consiste en algunas reflexiones breves acerca de la propuesta conceptual y política de Pierre Dardot y Christian Laval. Estas reflexiones fueron elaboradas a partir de un Diálogo realizado por el equipo investigador con Dardot, y en el cual nos propusimos indagar y dialogar sobre el concepto de Común, la praxis instituyente y las luchas en defensa del agua y de los territorios ante los cercamientos

8 Por no formar parte de los objetivos de esta publicación, no nos detendremos en una revisión histórica —por cierto amplia— de los diferentes conceptos de bienes comunes y los comunes. Para ampliar pueden verse los siguientes referentes: Ostrom (1990); Harvey (2004); Negri y Hardt (2011); Mattei (2013).

9 Se utilizan *itálicas* para destacar la condición socialmente construida y polisémica en conflicto del término que funciona como signifiante “flotante” (Swyngedouw, 2011).

de las lógicas neoliberales.

El Diálogo tuvo lugar en una de las sesiones del Taller Internacional “Lo común en las luchas por el agua ante la construcción de megaproyectos”, organizado en el marco del [Área Temática 2, Agua y Megaproyectos](#) de la Red WATERLAT-GOBACIT, que consistió en una serie de cuatro encuentros de lectura de “Común. Ensayo sobre la revolución en el siglo XXI”, de Christian Laval y Pierre Dardot (2015), en los que se discutieron las propuestas de los autores a la luz de las luchas por el agua y los territorios, derivadas de la construcción de megaproyectos. Una de las sesiones incluyó un Diálogo con Pierre Dardot (Video N° 1)¹⁰.

Video N° 1. Lo común en las luchas por el agua, Diálogo con el filósofo Pierre Dardot, 13 de noviembre de 2020.

The poster is titled “Lo Común en las luchas por el agua” and “Diálogo con el filósofo Pierre Dardot”. It is dated 13 NOVEMBRE. The event times are listed as 14:00 hs (Argentina, Brasil, Chile, Uruguay), 11:00 hs (Costa Rica, El Salvador, México), 12:00 hs (Colombia, Perú), and 18:00 hs (Francia). The speaker is Pierre Dardot, from Université Paris Oest Nanterre La Défense. The moderator is Gisela Rausch (UNR - Argentina). The poster also features the book cover for “Común” by Christian Laval and Pierre Dardot, published by Ged. The background of the poster shows water splashing.

Fuente: Red WATERLAT-GOBACIT, 2020. Para ver el video hacer doble click en la imagen o utilizar esta dirección de Internet <https://youtu.be/QcUwVuEeITQ>.

¹⁰ El Taller Internacional tuvo lugar en formato virtual y formó parte de las actividades preparatorias para la XI Reunión de la Red WATERLAT-GOBACIT “Agua, Territorio y Democracia Substantiva: construyendo proyectos políticos en defensa de la vida”. Una de las sesiones del Taller contó con la participación de Pierre Dardot y tuvo lugar el 13 de noviembre de 2020.

Los autores afirman haber construido su conceptualización a partir de una serie de experiencias de lucha concretas, principalmente en Europa (Red WATERLAT-GOBACIT, 2020). En este trabajo nos propusimos hacer el ejercicio inverso, reflexionando con base en algunos casos particulares, sobre los modos específicos en que tales conceptualizaciones pueden aportar a la lectura de experiencias en América Latina, sus límites en contextos diversos, como así también abrir potenciales alternativas de lucha política. Para quienes participamos en el Taller y en el Diálogo con Pierre Dardot, los aportes conceptuales de los autores han posibilitado enriquecer las lecturas previas sobre las luchas territoriales así como por el agua en los países de América Latina y abrir nuevas perspectivas de investigación. La transversalidad de estos conceptos proponen una resignificación y una apertura a la diversidad disciplinaria, que a nuestro juicio, hoy se vuelve necesaria para la lectura de la complejidad que nos construye.

El artículo se estructura de la siguiente manera: primero, realizamos una breve recuperación de la propuesta conceptual de Laval y Dardot sobre lo “común”. Esta recuperación no pretende ser un análisis de la obra, sino una breve sinopsis de las cuestiones claves que los autores proponen y que constituyeron la base de las preguntas que formulamos al filósofo. Luego, desarrollamos una reelaboración reflexiva de los distintos tópicos que formaron parte de la conversación con Pierre Dardot. Finalmente, se exponen reflexiones a modo de Conclusión.

El principio de *lo común*: breve sinopsis de la propuesta conceptual

La propuesta central que nos ofrecen Laval y Dardot (2015) es la del principio de lo *común*. Es decir, concebir lo común como principio y no como un fin al que habría que llegar; no como un objetivo ideal o utópico, sino como práctica inmanente. Es en este sentido que los autores utilizan el término en singular y lo diferencian de *los comunes*.

Así, mientras *lo común* haría referencia al principio que atraviesa y orienta las luchas, *los comunes* serían los objetos potenciales de tales acciones. De acuerdo a esto, expresan que su propuesta consiste en “identificar un principio que parecía estar funcionando en las experimentaciones más interesantes alrededor de la cuestión de los comunes” (Dardot y Laval, 2019:66). Luego de estudiar una variedad de movimientos sociales del último tiempo, en especial los movimientos en las plazas de ciudades europeas, los autores concluyeron que el principio de lo común “se impone como el término central de la alternativa política para el siglo XXI” (Laval y Dardot, 2015:11) vinculando la lucha anticapitalista y la ecología política. Dos conceptos resultan clave para situar y entender esta propuesta: *cosmocapitalismo* y *praxis instituyente*.

En su libro “La Nueva Razón del Mundo”, Laval y Dardot (2013) sostienen que el neoliberalismo no es meramente una práctica política y económica consistente en planes de ajustes estructurales, sino una razón, que produce maneras subjetivas de habitar el mundo. Así, el neoliberalismo sería una macropolítica y una micropolítica a la vez (Laval y Dardot, 2013). Para ellos, el neoliberalismo no implicaría sólo una retirada del Estado en sus capacidades, no implicaría sólo pasividad y retracción, sino principalmente formas activas de producción de subjetividad:

El neoliberalismo no es sólo destructor de reglas, de instituciones, de derechos, es también *productor* de cierto tipo de relaciones sociales, de ciertas maneras de vivir, de ciertas subjetividades. Dicho de otro modo, con el neoliberalismo lo que está en juego es, nada más y nada menos, *la forma de nuestra existencia*, o sea, el modo en que nos vemos llevados a comportarnos, a relacionarnos con los demás y con nosotros mismos (*Id.*, 2013:13).

Según los autores, esta norma neoliberal produce sujetos en competencia permanente, es decir, el principio de competencia que rige las prácticas empresariales, se encontraría actuando también al nivel de las relaciones sociales, produciéndolas: “El neoliberalismo se puede definir como el conjunto de los discursos, de las prácticas, de los dispositivos que determinan un nuevo modo de gobierno de los hombres según el principio universal de la competencia” (Laval y Dardot, 2013:15). Por lo tanto, el neoliberalismo estaría ordenando la relación con uno mismo y con los demás en función de una idea de autosuperación y del rendimiento indefinido (Laval y Dardot, 2015).

Esta idea acerca del régimen neoliberal como productor de conductas lleva a los autores a hablar de un *cosmocapitalismo*, donde no existiría la oposición mercado/Estado, en tanto la razón neoliberal estaría impregnando las prácticas de ambos. En estas condiciones, señalan los autores, lo común debe poner fin a la división entre usuarios y funcionarios —división que deriva de la antinomia anterior—, dando lugar a un “público no estatal” (Laval y Dardot, 2015). De aquí —sostienen— la necesidad de una *praxis instituyente*. El concepto de *praxis instituyente* representa el aporte conceptual más relevante de los autores. Para ellos, la producción de un derecho de *lo común* exige una praxis emancipadora. En tal sentido, una praxis instituyente implica establecer nuevas reglas, al tiempo que visibilizar la necesidad de una actividad instituyente continuada y dinámica para evitar que lo instituyente (principio activo, inmanente) se deslice a lo instituido (pasivo, trascendental) y quede cristalizado en formas rígidas (las instituciones en su sentido tradicional). Este concepto que proponen los autores, pretende superar tanto algunas visiones de la Sociología como de las Ciencias Políticas acerca de las instituciones. Dos son los postulados que presentan: en primer lugar, la producción de un derecho de *lo común* no puede ser pensada exclusivamente en términos de un derecho consuetudinario, ya que la transmisión inconsciente de reglas —dicen los autores— hace prorrogar lo existente. En segundo lugar, consideran que dicha producción tampoco es una creación *ex nihilo*, sino al contrario, se trataría de un producto histórico. La problemática central de la cual deriva la propuesta de *praxis instituyente* es, por un lado, el de la institución como acto, frente a la concepción más tradicional como sustantivo, es decir, la relación entre la institución y lo instituido; y por el otro, la relación entre poder instituyente y poder constituyente. Para Laval y Dardot, la concepción de las instituciones proveniente de la tradición sociológica clásica, como algo “dado” y que precede al grupo social, no consigue captar a las instituciones “vivas”. Pero asimismo, la propuesta de Sartre (1960) —quién invierte dicha concepción— no permite, según los autores, pensar la institución de otro modo que no sea bajo la determinación de la autoridad y la soberanía.

Por fuera de las teorías de las revoluciones que han propuesto el concepto de *poder constituyente* —resignificado posteriormente por Hardt y Negri (2011)— los autores

retoman algunos postulados de Castoriadis (1983) acerca del poder instituyente de la sociedad, en un intento por romper con la dirección unívoca planteada por la tradición sociológica entre cambios sociales y transformaciones institucionales. Sin embargo, se alejan de sus propuestas al reconocerle a la praxis colectiva el primer lugar en la creación social-histórica (y no al *imaginario radical* colectivo anónimo, como lo hace Castoriadis). Para Laval y Dardot, la praxis colectiva sería la intermediaria entre la *imaginación radical*¹¹ de los individuos y las significaciones del imaginario social. Por lo tanto, esa creación es histórica.

Asimismo, los autores delimitan la relación entre praxis y política. Mientras la primera sería una actividad consciente dirigida a la autonomía, la segunda perseguiría conscientemente determinados objetivos. La cuestión para los autores es saber cómo una praxis colectiva consciente podría contribuir a la emergencia de nuevas significaciones (y políticas), y de ahí, cómo la institución (inconsciente) puede convertirse en praxis. Pero además, se preguntan de qué modo la institución, indiferente al ideal de autonomía, puede ponerse al servicio de dicho ideal.

Así, para Laval y Dardot (2015), una praxis instituyente es una praxis emancipadora, es un acto que establece nuevas reglas de derecho pero que no constituye una creación de la nada ni oficializa lo existente. Es un acto por el cual se establecen nuevas reglas que dan retrospectivamente a la herencia un sentido que no podía tener antes:

[...] nunca parte de la nada, siempre tiene que cumplirse in situ, “en” y “a partir de” condiciones dadas que no ha producido, pero al mismo tiempo hace advenir nuevas condiciones y cumple de este modo una verdadera “sujetivación”, produciendo nuevos sujetos por autoalteración de los actores (Laval y Dardot, 2015: 499).

Considerando la conceptualización que hacen los autores del neoliberalismo como una razón que orienta las conductas y produce sujetos, esta autoalteración y producción de nuevos sujetos a partir de la praxis instituyente es, para ellos, la vía conducente a una práctica emancipadora, es decir, una práctica que pueda operar por fuera de la razón neoliberal, por fuera del Estado y el mercado:

La única praxis instituyente emancipadora es la que hace de lo común la nueva significación del imaginario social. Esto significa igualmente que *lo común*, en el sentido que nosotros le damos, supone siempre una institución abierta, a la distribución de los lugares, de los estatutos y tareas que la caracterizan, a las relaciones de dominio y de exclusión que en ella se ponen en juego, a todo lo que funciona como inconsciente (Laval y Dardot, 2015: 512).

Para los autores, la praxis instituyente es explícita, consciente y no deriva de una mano legisladora; sólo puede tener *lo común* como principio.

¹¹ Para Castoriadis (1983) la imaginación radical es una imagen nueva y original (*ex nihilo*) que emerge como ruptura histórica, es un acto creador.

Apuntes para la clarificación entre lo común y los bienes comunes

Hay otro hilo que vincula lo común, no a la esencia de los seres humanos o a la naturaleza de las cosas, sino a la actividad de las personas mismas (Laval y Dardot, 2015: 11).

Referirse a los bienes comunes relacionados al agua conduce inexorablemente a analizar los trabajos desarrollados por Elinor Ostrom, quien en 2009 fue la primera mujer en recibir el premio Nobel de Economía y particularmente a considerar su obra El Gobierno de los bienes comunes: La evolución de las instituciones de acción colectiva (1990). La indagación formulada en el Diálogo con Pierre Dardot (Red WATERLAT-GOBACIT, 2020) tuvo como objetivo clarificar la relación que existe entre las contribuciones de Elinor Ostrom sobre los bienes comunes(*Id.*) y su propuesta sobre *lo común* presentada en el libro publicado junto a Christian Laval (Laval y Dardot, 2015)

En su intervención, el filósofo y docente francés hace alusión a dos aspectos principales de la obra de Elinor Ostrom que retuvieron su atención. Por un lado, señala un aspecto ligado a la existencia de reglas de acción colectiva como foco de análisis y, por otro, identifica un aspecto relacionado con la clasificación de los bienes comunes propuesta por la autora. En cuanto a la elaboración colectiva de reglas, Dardot señala que, en el comienzo de sus investigaciones, Ostrom analizó sistemas de gestión colectiva a pequeña escala, tomando para esto numerosos casos como los sistemas de irrigación, por citar un ejemplo en materia hídrica, u otros sistemas como pueden ser los pastizales. Los mismos permitieron a la politóloga norteamericana¹² identificar alternativas a la gestión realizada por parte del mercado o del Estado, en las que los individuos se daban reglas a sí mismos. Es decir, identificó sistemas en los que había una elaboración colectiva de reglas.

Este aspecto resulta para Dardot el más interesante de los aportes de Ostrom ya que resalta la existencia de reglas de gestión colectiva, que van en el sentido de la exigencia del autogobierno colectivo, y que son congruentes con lo que ellos plantean en su libro sobre el principio meta-institucional de *lo común* (Dardot *et al.*, 2019). Este principio orienta las acciones de transformación social presentes y futuras, así como también reivindica una democracia radical (Brocca, 2014). En lo que respecta a la clasificación de los bienes, Dardot indica que Ostrom era muy dependiente de una distinción entre los bienes públicos, los bienes privados y los bienes comunes. Esta clasificación se remonta a una propuesta hecha por Samuelson a mediados del siglo XX combinando dos criterios: el de la rivalidad y el de la exclusividad (Samuelson, 1954). La rivalidad consiste en que el consumo que se hace de un bien puede impedir a otros consumir ese mismo bien en partes iguales y la exclusividad se refiere a que ese bien no es para nada abierto, es algo cerrado al cual los otros no tienen fácilmente acceso. La clasificación de los bienes se entiende en términos muy simples; los bienes privados son a la vez rivales y exclusivos, los bienes públicos son no rivales y no exclusivos y los bienes

¹²Nota editorial: Elinor Ostrom tuvo su formación original en Ciencia Política, pero su máximo reconocimiento internacional lo obtuvo particularmente en las áreas de economía política, asociada a la escuela neoinstitucionalista. Ganó el Premio Nobel de Ciencias Económicas en 2009 "Por su análisis de la gobernabilidad económica, especialmente de los bienes comunes(tanto naturales como sistemas de recursos construidos, que las personas poseen en común)" (Nobel Prize, 2009).

comunes son bienes rivales pero no exclusivos.

Este aspecto de la reflexión de Ostrom es lo que para Dardot parece más discutible, porque es una clasificación hecha a partir de las propiedades intrínsecas de los bienes. Esta distinción para el filósofo, permanece aún muy tradicional desde el punto de vista de la economía política, ya que no considera que sean las propiedades intrínsecas de los bienes lo que permite hacer una diferencia entre los bienes comunes y los otros bienes. Esta disposición por tipos de bienes demuestra las limitaciones de la economía política que remiten siempre a una relación entre oferta y demanda; o entre consumo y producción. Teniendo en cuenta estos apuntes, en las luchas por el agua frente a megaproyectos se pueden identificar como señalan Laval y Dardot (2015) un aspecto defensivo y otro ofensivo del “paradigma de los comunes”. En este sentido, la clarificación entre lo común y los comunes, aporta elementos para desarrollar en el plano defensivo estrategias de protección sobre determinados bienes ante un “robo silencioso” del mercado y la apropiación estatal. Al mismo tiempo, en el plano ofensivo, la distinción permite hacer emerger nuevas prácticas sociales de puesta en común para repensar el orden social, la gobernanza política y la gestión ecológica (Bollier, 2014).

Disputas por los sentidos: bienes comunes y *lo común* en la construcción de nuevas subjetividades

En el contexto de algunas de las luchas socioambientales que tienen lugar en América Latina se utilizan los conceptos de *bien común* o *bienes comunes* para referirse a aquellos bienes en disputa en el marco de diferentes conflictos, por ejemplo el agua, la tierra, los humedales, los glaciares. Con esta denominación, diferentes experiencias de organización en torno a conflictos socioambientales se corren del carácter mercantil que se le da a estos bienes con la denominación de “recursos naturales”. ¿Qué tan cerca o lejos se encuentra esta idea de *bien común* o *bienes comunes* utilizada por los movimientos socioambientales de lo que Laval y Dardot llaman *lo común*?

Para responder a esta pregunta, Dardot pone énfasis en la complejidad del concepto de *bien común* y sus múltiples significaciones tanto que pueden dar lugar a concepciones muy diferentes y hasta contradictorias. La clave está, según el autor, en analizar el significado que los movimientos sociales, especialmente los movimientos socioambientales les dan a esta expresión y con qué otras conceptualizaciones de los bienes comunes, entendidos también como *bienes naturales* o *bienes de la naturaleza* se enfrentan y/o intentan posicionarse. Según el autor, la noción de *bien* no es una noción simple, y sus significados varían incluso según cómo es utilizado en cada disciplina. No es lo mismo un bien para la economía, ligado a las leyes de oferta y demanda; para el derecho, vinculado a la cualidad de apropiación o no de un objeto, y, claramente, para la expresión que utilizan los movimientos socioambientales para designar a los *bienes de la naturaleza*. En este sentido, según Dardot es importante indagar en los valores que se encuentran por detrás de la noción de *bien*, ¿es un valor mercantil?, ¿es un valor instrumental?, o ¿es un valor que garantiza un derecho humano?, estas serían las preguntas a responder cuando nos referimos a los *bienes comunes* (Red WATERLAT-GOBACIT, 2020).

Para hacer referencia a la disputas que tienen lugar en el marco de los conflictos

por los *bienes naturales comunes*, Martínez Alier (2004) propone los conceptos de “sistemas de valoración” y “lenguajes de valoración”, para dar cuenta de los sentidos y ponderaciones de los diferentes actores sobre los recursos naturales y el territorio. De esta manera, el autor argumenta que en estos conflictos se enfrentan, la valoración económica de empresas y estados, al valor ecológico de los ecosistemas, el respeto por lo sagrado, la dignidad de la vida humana, los derechos sobre los territorios indígenas y comunidades, entre otros (Martínez Alier, 2004). En el marco de los conflictos socioambientales prima una *racionalidad ambiental* que disputa sentidos con la *racionalidad económica* predominante en el modelo neoliberal (Leff, 2002). En este sentido, las organizaciones socioambientales no solo se corren de una denominación mercantil de los *bienes comunes* al no definirlos como recursos, sino que apuntan a la construcción de otras subjetividades en torno a los mismos.

Frente a la expansión de la megaminería en los últimos 20 años, por ejemplo en Argentina, las asambleas socioambientales en defensa del agua y el territorio han producido nuevos “lenguajes de valoración” en torno a los *bienes comunes* al mismo tiempo que han desarrollado nuevas prácticas autogestivas. Éstas se han constituido en experiencias de participación deliberativa a partir de la su autodenominación como asambleas, la que denota una intencionalidad de horizontalidad y amplia participación en la toma de decisiones que, aunque no exenta de conflictos (Bottaro y Sola Álvarez, 2019), que propone en términos de Laval y Dardot, una *praxis instituyente*, tanto en la forma del proceso de toma de decisiones como en la gestión y maneras de habitar el territorio. Es además, en el espacio de estas asambleas, en articulación con múltiples experiencias de organización social que se despliegan en los territorios tanto en torno a cuestiones socioambientales, como de la economía popular, donde surgen propuestas emancipatorias que tienen como horizonte la ampliación de derechos tanto sociales como ambientales.

Como señalan Laval y Dardot ante la expoliación del neoliberalismo *lo común* es todo aquello que se constituye en la praxis. De esta manera *lo común* nace como una *praxis relacional* frente a los nuevos cercenamientos. Las maneras de habitar, nombrar, gestionar, vivir en un territorio determinado podría pensarse como una nueva *praxis instituyente* en término de los autores. Asimismo las nuevas significaciones, subjetividades y sentires que se construyen en estos espacios corriéndose de la lógica y la racionalidad neoliberal son centrales para disputar los sentidos hegemónicos sobre los bienes naturales comunes, concebidos a través de diferentes lógicas, deseos y valores.

La praxis instituyente y las estrategias de lucha por los territorios

La cuestión, en el fondo, es saber qué relación establecer entre la praxis y la creación (Laval y Dardot, 2015:486).

La noción de *praxis instituyente* nos parece una propuesta bastante sugerente orientada a sustentar las estrategias que las coaliciones y los movimientos llevan adelante en defensa de los territorios frente a la apropiación capitalista del siglo XXI. Este concepto surge a raíz de los “movimientos de plazas” emergentes en Europa a partir del quiebre financiero de 2008 y cuyas características principales y novedosas se centraban, por un lado, en un corrimiento respecto de las formas de organización popular tradicionales (jerárquicas, en un partido), y por el otro, en la incorporación de nuevos valores, intereses y modos de gestionar las luchas.

En el Diálogo con Pierre Dardot (Red WATERLAT-GOBACIT, 2020), el filósofo menciona una serie de movimientos sociales —mayormente urbanos— que los autores estudiaron y que le fueron de base para proponer tal concepto¹³. De dichos movimientos es posible extraer algunas características que serían específicas de las luchas del siglo XXI: 1) la relación entre ecología y democracia; 2) la ocupación de espacios urbanos abandonados (carácter territorial del acto); 3) la consciencia de lo común; 4) la autogestión; y 5) la autonomía respecto del Estado y del mercado.

La relación entre ecología y democracia emerge como un tema propio del siglo XXI. Si bien, ya a finales de la década de 1990 podían observarse estrategias de lucha ecologistas y discursos que hacían explícita tal relación, es en el presente siglo que los *ecologismos* trascienden el activismo de las Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) (Martínez Alier, 2004; Carruthers, 2008; Acselrad, 2010; Svampa, 2011) y se posicionan como una perspectiva que atraviesa y orienta una diversidad de luchas comunitarias en defensa de los territorios las cuales, en muchos casos, están debatiendo y proponiendo alternativas a la idea productivista de desarrollo (Gudynas, 2012; Svampa, 2012; Prada, 2012).

En las condiciones históricas establecidas por la neoliberalización de las vidas —o la difusión de la razón neoliberal como señalan Laval y Dardot— los estados nacionales ya no constituyen una garantía de democracia ni de bienestar de las poblaciones. En este sentido, los autores destacan la emergencia de nuevas formas de posicionarse por parte de determinados grupos sociales, quienes han adoptado la autogestión como práctica política. Tal como estos autores destacan, los nuevos movimientos “han tenido una palabra ordenadora: La democracia ahora!” (Red WATERLAT-GOBACIT, 2020) y en especial —señala Dardot—, han surgido como movimientos de plaza, muchos de ellos con intereses ecologistas, considerando que la plaza no es un lugar donde “se pasa”, sino el lugar de encuentro ciudadano. Como ha señalado Laval (El Diario.es, 2015): “En todos estos movimientos se ha desarrollado un cuestionamiento radical de la democracia representativa en nombre de la democracia real”.

¹³ Los autores mencionan los casos del Movimiento del 15 de Mayo de 2011 en diversas ciudades de España (15M), el Movimiento de la Plaza Syntagma en junio de 2011 en Atenas, Grecia, el Movimiento del Parque Gezi en Mayo de 2013 en Estambul, Turquía, eventos también denominados “Movimientos de los Indignados”.

De esa praxis autogestiva —observan los autores— es que puede extraerse el principio de lo común. Pero asimismo, Dardot nos alerta: “no es la comunidad la que va primero, sino son los *comunes* que van primero, la comunidad resulta de estos comunes” (Red WATERLAT-GOBACIT, 2020). Además, agregan, es necesario reconocer que no hay *comunes* que lo sean por su propia naturaleza, sino que hay comunes a instituir, y es la comunidad que surge a partir del acto instituyente:

No se trata tanto, pues, de proteger bienes fundamentales para la supervivencia humana como de transformar profundamente la economía y la sociedad invirtiendo el sistema de normas que amenaza ahora muy directamente a la humanidad y a la naturaleza (Laval y Dardot, 2015:17).

Por lo tanto, el principio de *lo común* sería un performativo que se realiza en el acto instituyente, y este acto creativo y consciente —que implica una transformación de la sociedad—se presenta como una estrategia frente a la gran apropiación de *lo vivo* que el neoliberalismo está llevando adelante.

Esta apropiación de *lo vivo* se muestra de manera más evidente, y con consecuencias drásticas, en aquellos países que funcionan —en el esquema de la división internacional del comercio— como canteras de extracción. Y es allí donde en las últimas décadas han surgido nuevas formas de organización y defensa de los territorios. Por la riqueza en determinados *bienes naturales* que son demandados por el mercado internacional, América Latina y, en especial las áreas rurales y periurbanas, se ha convertido en una gran zona de sacrificio al servicio de los requerimientos del capital global.

Dicho proceso de apropiación ha ido acompañado de la toma de conciencia sobre la necesidad de construir *comunes*, por fuera de la idea de propiedad, sea estatal o privada. Tal como señalan Laval y Dardot (2015), el Estado no es lo contrario a la propiedad privada y a la apropiación, sino “su transposición y complemento”. De ahí, que muchas luchas de los últimos años han operado en una grieta entre el Estado y el mercado que abre nuevas posibilidades de defender *lo vivo*. *Lo común*, sostienen los autores, excede toda forma de propiedad, da lugar a nuevas formas de prácticas políticas e implica nuevas significaciones sociales (Laval y Dardot, 2015).

Como puede verse, la idea de *praxis instituyente*, y la práctica política que implica, emergen como un gran desafío para las poblaciones ante los procesos de desposesión. No sólo por el hecho mismo de defender los territorios contra fuerzas poderosas (el capital global y los estados nacionales que lo promocionan) sino también porque estas estrategias están vislumbrando una profunda transformación social, y por lo tanto, una profunda transformación de la estructura misma del Estado.

Lo común, lo estatal y la defensa de los bienes naturales

En su obra *Común*, Laval y Dardot separan *lo común* de lo estatal, insisten en que lo común fue “capturado por el Estado” (Laval y Dardot, 2015:105) por lo que proponen liberarlo y superar la noción de servicio público del ámbito estatal. La idea de que lo común es lo público, fue “encarnada a fines del siglo XIX por Paul Brousse — que creía que todo debía volverse servicio público, que todo debía volverse Estado—”(Dardot

et al., 2019:69). Bajo estos términos, desde finales del siglo XX, las políticas públicas concernientes a los bienes naturales como los hidrocarburos, minerales, bosques, semillas, agua, etcétera, aplicadas por los gobiernos progresistas de Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia y actualmente en México, han considerado los bienes naturales como bienes de interés público. Esta corriente progresista, sostiene el filósofo, “piensa la transformación social en términos del desarrollo de los servicios públicos y [que] piensa, entonces, la socialización como una extensión de la esfera del Estado, incluso como una apropiación de los medios de producción por parte del Estado” (*Id.*). No obstante, el autor añade,

los servicios públicos están evidentemente dominados por las burocracias y las oligarquías neoliberales, lo que corresponde con lo que hemos llamado “la transformación neoliberal del Estado”. Por lo tanto, no se trata, para nosotros, de sólo defender los servicios públicos (*Id.*)

Un ejemplo de esta transformación neoliberal, es el decreto del gobierno mexicano por el cual establece que las obras y proyectos del gobierno federal son de *interés público* y de *seguridad nacional*, dado a conocer en noviembre de 2021 (Gobierno de México, 2021). Entre las obras federales se encuentran cuatro megaproyectos geoestratégicos de construcción de infraestructura: el Tren Maya, el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Proyecto Integral Morelos y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec en los estados de Oaxaca y Veracruz, mismos que a su vez tienen implicaciones geo-económicas con Centro y Sudamérica. Según el análisis de instituciones que representan a comunidades indígenas cuyos territorios serán afectados por varias de estas obras, el mencionado decreto instruye “a las dependencias de la Administración Pública Federal para que otorguen autorizaciones provisionales para su ejecución, pasando por alto los requisitos establecidos en la Constitución y en los convenios internacionales y leyes reglamentarias” (Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno, 2022). Cabe mencionar que este Decreto que considera a los proyectos de construcción de infraestructura como públicos, pasa por alto las decisiones y expresiones de rechazo a las megaobras por parte de los distintos pueblos y comunidades indígenas afectados. A través de distintos comunicados y acciones de defensa del territorio, como asambleas comunitarias, consultas internas, acciones legales como amparos judiciales, talleres en defensa del territorio, movilizaciones, entre otras, los pueblos originarios mayas, nahuas, zapotecas y otomíes, han denunciado su oposición y desacuerdo frente a las decisiones estatales y han interpuesto diecisiete amparos, denunciando que el Decreto estaría “violentando los derechos de nuestros pueblos con la finalidad de posibilitar la imposición de las obras de infraestructura” (Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno, 2022). La construcción de estos megaproyectos de *interés público* viola los derechos colectivos de los pueblos indígenas y de la naturaleza, teniendo consecuencias ecológicas graves para los espacios que fungen como reservas naturales imprescindibles para los ciclos de reproducción vitales en los territorios. Estos pueblos tienen como eje de vida *lo común* en sus formas de producción comunitaria a través de las faenas y *tequios* (trabajos colectivos), la toma de decisiones sobre la vida política y el territorio a través de asambleas, el manejo comunitario de bienes comunes como el agua, la tierra incluso del aire por medio de juntas o comités comunitarios. Las faenas y *tequios* son formas de trabajo colectivo donde hombres y mujeres se reúnen para hacer labores

en los territorios comunes como: limpieza de parcelas, limpieza de linderos, siembra y cosecha de alimentos. Las asambleas son espacios de información y deliberación sobre los aspectos jurídicos, económicos y sociales en el territorio, en ella participan con voz y voto las/los propietarias/os de las parcelas y con voz las/los vecindadas/os, donde es deber de las personas velar por el bien común, la asamblea es un espacio nodal dentro del territorio. Otra expresión de lo *común* es el manejo comunitario de la tierra a través del régimen agrario ejidal o comunal; el manejo comunitario del agua a través de las juntas locales, comités comunitarios o representantes populares que son elegidos a través de una asamblea en sus barrios o colonias para que velen por el buen funcionamiento y el mantenimiento de las tomas de captación, tanques de almacenamiento, tubos y mangueras que abastecen a las/los usuarios del agua, su cargo es rotativo y es un servicio comunitario por el bien común, por lo que no reciben sueldos.

La insistencia de los pueblos y comunidades en preservar estas figuras comunitarias es una forma de resistencia y defensa de *lo común*. Queda claro que una *praxis instituyente*, transformadora debe rebasar la visión de lo público, retomar la propuesta política de centrarse en *lo común* como un eje articulador, retornar a una visión de comunidad aglutinadora de las diferentes esferas de la sociedad que al final de cuentas, compartimos los bienes naturales comunes que tenemos como civilización.

Lo común como reproducción de vida y reivindicación de lo político en las luchas latinoamericanas, una mirada desde el altiplano de Guatemala

La reivindicación de lo común ha nacido [...] en las luchas sociales y culturales contra el orden capitalista y el Estado empresarial. Término central de la alternativa al neoliberalismo, lo común se ha convertido en el principio efectivo de los combates y los movimientos que, desde hace dos decenios, han resistido a la dinámica del capital y han dado lugar a formas de acción y a discursos originales (Laval y Dardot, 2015:424).

Como se expuso antes, *lo común*, en la propuesta de Laval y Dardot se concibe como el principio orientador de las luchas y elemento central en la construcción de alternativas políticas. Aquí se analiza este concepto desde una investigación realizada en Guatemala sobre un proceso de construcción sociopolítica del territorio lacustre caracterizado por una lucha comunitaria indígena por la defensa y protección de una laguna. Esta acción colectiva hace uso de un sistema de triple hibridación institucional entre: una forma de organización comunitaria utilizada como dispositivo constitucional, una institución más o menos joven creada por el Estado, y finalmente, el Consejo de Autoridades Indígenas, que es una institución local-comunitaria. Puede decirse que la lucha comunitaria no rechazó las instituciones creadas por las élites políticas sino que las aprovechó, por un lado, para ejercer su capacidad política y de gobierno desde su propio territorio, y por el otro, para reconstruir el sentido de hacer-comunidad partiendo de un proceso consciente de lo común.

Algunas preguntas nacen del análisis de lo *común* y de la aportación de Dardot y Laval *sobre la praxis instituyente* como forma de emancipación. Como ya se mencionó, la propuesta teórica de estos dos autores tiene como escenario el contexto europeo

por la lucha por los espacios comunes y la apropiación de las leyes e instituciones para su transformación. En el contexto latinoamericano, frecuentemente las luchas han asumido un carácter que trasciende lo común como fin y lo convierte en el medio de reivindicación de lo político y de la lucha por la reproducción de la vida misma frente a la mercantilización de la naturaleza y de los bienes naturales.

Las luchas latinoamericanas enmarcadas en el llamado ecologismo popular o ecologismo de los pobres e indígenas son, sobre todo, la expresión de una *economía moral* que se enfrenta a la mercantilización y se manifiesta en las fronteras extractivas (Martínez Alier, 1992) y otorgan una pauta al análisis y conversan con el concepto de *praxis instituyente* y de *lo común*. En la lucha guatemalteca emprendida desde el sureste de la laguna de Atitlán, en el altiplano del país, el movimiento ecologista por la laguna resulta una oposición a una propuesta de conservación ambiental- estructurada desde la hidrocraacia y las élites político-económicas, pero desde su discurso y lucha busca la reproducción de la vida desde concepciones epistemológicas y ontológicas no capitalistas. Este movimiento, protagonizado por la comunidad indígena Tzutujil¹⁴ lucha contra un doble despojo —del agua y del territorio— y contra una doble mercantilización, de la naturaleza y de la vida, ya que el proyecto de saneamiento ambiental encubre otra forma de extracción y despojo: el trasvase de aguas residuales para proyectos de irrigación en la Costa Sur del país, una zona dedicada a monocultivos como la caña de azúcar y el hule, que componen el segundo gran proyecto extractivo contra el que lucha esta comunidad. En este contexto, surge un doble panorama: por un lado, un proyecto ambiental impulsado por las élites económicas desde las instituciones gubernamentales que las representan, y, por el otro, el aprovechamiento de las instituciones establecidas desde las propias élites políticas y económicas de Guatemala (étnicamente compuestas por población mixta de origen blanco y mestizo, genéricamente denominada *ladina*), por parte de la comunidad Tzutujil en lucha. ¿Cómo se diferencia este tipo de procesos a la propuesta de la *praxis instituyente*? Y cómo pueden entenderse desde dicha propuesta? ¿Cómo contribuyen estas luchas al desarrollo de prácticas instituyentes, que no buscan transformar las instituciones mismas pero sí se proponen producir transformaciones sociales y políticas desde perspectivas no capitalistas?

De acuerdo con Laval y Dardot, *la praxis instituyente* como proceso de emancipación supone la creación de nuevas reglas e instituciones que dan cuenta de un nuevo tipo de derecho. Las posibilidades de esta creación, de acuerdo con el Diálogo con Pierre Dardot (Red WATERLAT-GOBACIT, 2020), dependen del sistema de gobierno al que están sujetos quienes están en el proceso. En este caso específico, la lucha de esta comunidad guatemalteca pretende la reivindicación de las propias instituciones e instrumentos del Estado para exigir justicia frente a las amenazas que les presenta el modelo extractivista impulsado por el mismo Estado. como explicó uno de los líderes indígenas entrevistados en nuestra investigación:

Nuestros abuelos se dedicaron más a resolver conflictos familiares locales pero casi no había [el tipo de cuestiones que se enfrentan hoy], como las drogas, extorsiones, robos, [la destrucción] del medio ambiente,

14 Pueblo originario de San Pedro La Laguna, en el Departamento de Sololá, en el altiplano de Guatemala. Desde 2014, pero con más afianzamiento desde 2017 y 2018 la comunidad se encuentra en lucha contra un gran proyecto de saneamiento llamado Megacolector; en esta lucha se organizaron en un colectivo llamado Comunidad Tz'unun'ya. (Aviña Escot, 2020).

pero en los momentos actuales ya son demasiados y no tenemos una norma adecuada, que si no son muy estrictas son muy bajas, lo que hay que ver es crear instrumentos adecuados para poder exigir (Salvador Quiacain, Primer Cargador del Concejo de Ancianos, 2018).

El nuevo derecho consiste en diseñar y estructurar instrumentos capaces de resolver los problemas socioambientales complejos generados por el modelo neoliberal y el capitalismo. Los pueblos originarios latinoamericanos reivindican lo común, lo colectivo y su propio papel en la historia al intentar posicionar una lógica de vida y desarrollo alternativa al capitalismo (Barkin y Lemus, 2015).

¿Cómo contribuye esta lucha al análisis de la *praxis instituyente*? La emancipación, ¿debe suponer siempre una forma alterna sobre lo establecido? Son reflexiones importantes pues la propuesta sobre la *praxis instituyente* supone la producción de un nuevo derecho (desde lo histórico) para la emancipación cuando muchos pueblos hacen uso de los dispositivos políticosexistentes para reafirmarse y obtener autonomía.

Sobre la crisis urbana, lo común y la propuesta política¹⁵

El capitalismo sigue desplegando su lógica implacable, aun cuando demuestra cada día su temible incapacidad para aportar la menor solución a las crisis y desastres que engendra (Laval y Dardot, 2015:15).

Una de las formas que asume la lucha de clases en el capitalismo es, en nuestra opinión, la denominada *crisis urbana*. Con ésta, referimos a que las contradicciones del capital se dirimen, en parte, a través de la financiarización de la producción del espacio y su mercantilización, en tensión dialéctica con la apropiación social de bienes para la vida como valores de uso, tensión que desata procesos enhebrados en la irrupción de conflictos sociales, problemas ambientales, precarización de la vida, y problemática habitacional, en general. En palabras de Laval y Dardot, “vivimos la tragedia de lo no-común (...) y la misma propiedad [...] amenaza contra la posibilidad de la vida” (Laval y Dardot, 2015:19-23). Sin embargo, dicen los autores, no se trata de proteger los bienes fundamentales para la vida (desde la tierra y el agua, hasta los intangibles), sino de transformar profundamente la economía y la sociedad, invirtiendo el sentido de las normas.

La reivindicación de *lo común* nace como alternativa central al neoliberalismo y sus lógicas de cercamiento y acumulación, en las diversas luchas y movimientos (fundamentalmente urbanos), de resistencia y combate al capital. *Común* es el nombre de un régimen de prácticas, luchas, instituciones e investigaciones que apuntan a un porvenir no capitalista (Laval y Dardot, 2015:21-22).

La lectura del libro de Laval y Dardot (2015) nos convocó a tender un puente con la obra del geógrafo Henri Lefebvre, lo cual fue un punto importante en el estimulante Diálogo con Pierre Dardot. En sus palabras, “consideramos que los trabajos de Henri

¹⁵ Nos referimos a una de las líneas de una política de *lo común* en la que Laval y Dardot proponen oponer el derecho de uso a la propiedad.

Lefebvre son fundamentales pues se han cuestionado el hecho de habitar la ciudad y en ese sentido lo consideramos fundamental [...] para *lo común* en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo” (Red WATERLAT-GOBACIT, 2020).

Justamente, la obra crítica de Lefebvre se enhebra en la recuperación del espíritu de la Comuna de París, como momento de un urbanismo revolucionario, y como horizonte de la autogestión generalizada y emancipatoria, señalando que precisamente lo que obstaculiza esa posibilidad en el capitalismo, es la propiedad privada (Lefebvre, 1969; 1972). Y Laval y Dardot también nos remiten a la relación entre “comuna” y “comunes”, que el movimiento del Parque Gezi en Estambul hizo visible en 2013, en consonancia con los acontecimientos históricos de la Comuna de París (Laval y Dardot, 2015:24). Los autores precisan que *Comuna* es el nombre del autogobierno local, y *común* es el principio que anima esa actividad.

La relación entre la *praxis instituyente* y la política de *lo común* es muy directa, porque no hay una forma de hacer una política de *lo común* si no existe una *praxis instituyente*. Es decir, una política de lo común no es una política en el sentido común del término política. No es una política o actividad reservada a los políticos profesionales, sino más bien lo contrario. La política de *lo común* excluye a la política como asunto de profesionales. Va completamente en contra de la representación política, de la idea de que existe gente que es experta de la política y que van a hablar en nombre de otros, en lugar de otros. La propuesta que hemos expuesto a lo largo de toda la obra, es que no puede haber expertos políticos. Ese es un primer punto fundamental” (Red WATERLAT-GOBACIT, 2020).

Empero, la crisis del capitalismo, y su inherente desigualdad social persistente y extendida, contiene la crisis urbana y, por ende, la crisis de la planificación como “política o asunto de profesionales”. Entonces, a la luz de las luchas urbanas actuales, en general, y las desenvueltas en barrios populares, en particular ¿podremos pensar un urbanismo *común*, admitiendo que únicamente hay comunes, y no cosas comunes, y que únicamente a través de los comunes, ciertas cosas se vuelven comunes a todos?” (Laval y Dardot, 2025: 542-543, interrogación nuestra). Si un *común* se instituye por una práctica instituyente, y si el uso instituyente de los comunes (...) es la negación en acto del derecho de propiedad, en todas sus formas (Laval y Dardot, 2015: 546) ¿cuál sería la posibilidad de profundizar sobre la praxis instituyente, especialmente para las luchas contra la propiedad privada y en defensa del uso de la tierra, tal como lo postulan Laval y Dardot en su “Propuesta Política 2 (*Id.* 2015: 529).

Los derechos de la naturaleza, una aproximación posible a la construcción de *lo común*

Término central de la alternativa al neoliberalismo, *lo común* se ha convertido en el principio efectivo de los combates y movimientos que, desde hace dos decenios, resisten la dinámica del capital y dan lugar a formas de acción y a discursos originales. Lejos de ser una pura invención conceptual, es la fórmula de los movimientos y las corrientes de pensamiento que quieren oponerse a la tendencia principal de nuestra época: la extensión de la propiedad privada a todas las esferas de la sociedad, de la cultura y de la vida” (Laval y Dardot, 2015: 21).

El neoliberalismo representa una “Nueva Gran Apropiación” de la vida anclada en los espacios y los territorios; esto es particularmente notorio en los países del Sur Global que se han convertido en canteras de extracción. El despliegue de la razón neoliberal habilitó la apropiación privada de aquello que aún permanecía en la esfera de lo público o bajo el control de las comunidades locales. Este proceso, marcado por diversos tipos de violencias, implicó la transferencia de bienes y capitales a actores altamente concentrados de la economía mundial.

Los movimientos ecologistas que surgen en el marco de los conflictos socioambientales asumen la defensa de lo vivo a la vez que impulsan la creación de nuevas formas de sociabilidad y de gestión de la mano de la democracia directa. Ya no se trata de apelar al Estado en defensa de las poblaciones, sino de promover formas de control democrático sobre los comunes. Este posicionamiento genera tensiones al interior de los propios actores sociales, entre las vertientes autonomistas y aquellas que conciben como alternativa la acción institucional e incluso optan por la vía político-partidaria.

En este contexto marcado por nuevos cercamientos, desde las resistencias territoriales, se han ido construyendo narrativas que escapan a la lógica mercantil y crematística. Entre otras, *lo común* se presenta como un significativo con capacidad de obstaculizar la “Nueva Gran Apropiación”. De un modo particular, la noción de *derechos de la naturaleza* en tanto praxis instituyente orientada a la formulación de nuevas reglas del derecho tendientes a limitar la extensión de la propiedad privada adquiere especial relevancia. Para Pierre Dardot, pensar en torno a este concepto representa un desafío político, teórico y cultural. Para exponer su complejidad, el autor recurre a la descripción de una experiencia situada:

En marzo de 2017, el parlamento de Nueva Zelanda reconoció a un río como una entidad jurídica. Se trata del Río Whanganui¹⁶ al que la población maorí le asigna un importante valor. [El Parlamento advirtió que] El río no es simplemente un conjunto de elementos materiales o biofísicos. Es la relación viva entre el río y los colectivos humanos y no humanos que están en ese lugar, y es eso lo que ha sido reconocido como una entidad jurídica (Red WATERLAT-GOBACIT, 2020).

Esta experiencia, reflexiona Dardot, es muy importante porque se ubica a contramano de la tradición del derecho occidental, el que se ha construido en una polaridad entre el sujeto, por un lado, y el objeto, por otro. La decisión del Parlamento neozelandés, cuestiona la premisa básica por la cual el sujeto de derecho (humano) tiene una relación de poder hacia aquello que está desprovisto de conciencia de lo material. Ahora bien, agrega, Dardot:

El Parlamento dio un paso más que involucra el rol del Estado ya que junto con el reconocimiento del río dictaminó la creación de una reserva. Es decir, el Estado se reservó un lugar muy importante en la gestión de esta identidad jurídica, un rol de guardián del interés general. Fiel a la tradición occidental, el Estado se presenta como único garante del bien común, en lugar de haber imaginado una configuración diferente, en la cual los actores, sean maoríes o no, tengan una voz preponderante (*Id.*).

16 El Río Whanganui, con una longitud de 290 kilómetros, es el río navegable más largo de Nueva Zelanda.

En el caso presentado por Pierre Dardot se observan denominadores comunes con las experiencias que tienen lugar en América Latina¹⁷ Por un lado, el aporte del mundo indígena es clave para comprender tanto la raíz del concepto como su contribución en los procesos de institucionalización del reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho. A la vez, plantea las implicancias y desafíos que supone que estos derechos requieran para su ejercicio, precisamente, de las instituciones gubernamentales. Del reconocimiento de los derechos de la naturaleza se desprende una nueva institucionalidad y un nuevo régimen de justicia, en esto radica la potencialidad del concepto. Su asociación con la noción de lo común es estrecha ya que en ambos casos la referencia es a lo inapropiable, a lo que no se puede poseer ni dominar porque no refiere a objetos, sino a sujetos y relaciones sociales. Debates actuales señalan la importancia de su aporte al constitucionalismo mundial (Acosta, 2019) y la contribución de ambas nociones a la configuración de conceptos horizonte (Svampa, 2016) en tanto narrativas capaces de brindar sustento y orientar alternativas frente a las propuestas de (mal) desarrollo.

¹⁷ Entre las experiencias más sobresalientes de la región podemos mencionar la incorporación de los Derechos de la Naturaleza en la Constitución de la República del Ecuador en 2008. En un camino similar se orientó la Constitución de Bolivia de 2009 y, al año siguiente, a partir de la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, inspirada en la cosmovisión andina, se reconoció en Bolivia a la Naturaleza como sujeto de derecho. Asimismo, el sistema jurídico colombiano emitió una sentencia que implica la ampliación constitucional del concepto *sujeto de derecho* hacia *sujetos no humanos*. Así, la Corte Constitucional reconoció al Río Atrato, su cuenca y afluentes como una entidad sujeto de derechos. (Martínez Dalmau, 2019).

Conclusiones

Hemos desarrollado en este trabajo algunas reflexiones sobre los aportes de Laval y Dardot, a la luz de los procesos de desposesión y defensa de bienes y territorios vitales para las poblaciones de América Latina. Las llamadas prácticas extractivistas, extendidas y profundizadas en el territorio latinoamericano en los últimos 20 años, pueden considerarse una “expropiación ecobiopolítica” (Machado Aráoz, 2013) que tiene a lo común en el centro de la acción, siendo el agua uno de los elementos de mayor apropiación. En estos procesos, el Estado y el mercado, como exponíamos antes, conforman una asociación que debilita la democracia y la soberanía de las poblaciones sobre sus territorios. Frente a tales situaciones, el aporte conceptual de los autores procura un fortalecimiento de la acción democrática proponiendo nuevas maneras de concebir lo común, pero también nuevas formas de acción y producción del territorio. La idea de praxis instituyente, y la práctica política que implica, emerge como un gran desafío para las poblaciones ante los procesos de desposesión. No sólo por el hecho mismo de defender los territorios contra fuerzas poderosas (el capital global y los estados que lo promocionan) sino también porque estas estrategias están vislumbrando una profunda transformación social, y por lo tanto, de la estructura misma del Estado.

Asimismo, estas contribuciones interpelan las concepciones más tradicionales sobre bienes comunes y comunitarismo, proponiendo, por un lado, nuevas formas de relación con el mundo biofísico —eso que denominamos “naturaleza”— y con el Estado, y por el otro, nuevos modos de ejercicio democrático a partir de lo que ellos denominan la *praxis instituyente*. En el contexto de la llamada “crisis civilizatoria” y ante la descomunal apropiación de *lo vivo* que el capitalismo neoliberal ha llevado adelante en las últimas décadas, la propuesta de estos autores se presenta como un desafío que intenta una salida mediante la ampliación democrática surgida en las grietas mismas del sistema capitalista actual.

Referencias

Acosta, Alberto (2019), "Construcción constituyente de los derechos de la Naturaleza. Repasando una historia con mucho futuro", en Liliana Estupiñan Achury, Claudia Storini, Rubén Martínez Martínez Dalmau y Antonio de Carvalho Dantas (Eds.), La Naturaleza como Sujeto de Derechos en el Constitucionalismo Democrático, Bogotá: Universidad Libre, págs. 155 - 206.

Acsehrad, Henry (2010), "Ambientalização das lutas sociais —o caso do movimento por justiça ambiental". Estudos Avançados, Vol. 24, N°. 68, págs. 103-119.

Amigos de la Tierra (2016), Informe: Estado del Agua en América Latina y el Caribe, ATALC/Antropos.

Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (La Vida). Disponible en: <https://www.lavida.org.mx>. Consultado en mayo de 2021.

Aviña Escot, Rosa Paola (2020), "La construcción Sociopolítica del Territorio Lacustre. El caso de Atitlán, Guatemala", Tesis, Maestría en Gestión Sustentable del Agua. El Colegio de San Luis(COLSAN), San Luis Potosí, México: COLSAN.

Barkin, David y Blanca Lemus (2015), "Soluciones locales para la justicia ambiental", en Fabio De Castro, Barbara Hogenboom y Michiel Baud (Coords.), Gobernanza Ambiental en América Latina, Buenos Aires: CLACSO, págs 297-330.

Boelens, Rutgerd, Gerardo Damonte, Miriam Seemann, Bibiana Duarte, y Cristina Yacoub (2015), "Despojo del agua en Latinoamérica: introducción a la ecología política del agua en los agronegocios, la minería y las hidroeléctricas", en Cristina Yacoub, Bibiana Duarte, y Rutgerd Boelens (Eds.), Agua y Ecología Política. El extractivismo en la agroexportación, la minería y las hidroeléctricas en Latinoamérica, Quito: Justicia Hídrica/Aby Yala, págs. 11-32.

Boelens, Rutgerd, Ben Crow, Jaime Hoogesteger, Flora Lu, Erik Swyngedouw, y Jeroen Vos(2016), Hidrosocial Territories and Water Equity. Theory, Governance and Sites of Struggle, NuevaYork: Routledge.

Bollier, David (2014), "The Commons as a Template for Transformation", Great Transition Initiative. Disponible en: <https://greattransition.org/publication/the-commons-as-a-template-for-transformation>. Consultado en mayo 2021.

Bottaro, Lorena y Marian Sola Álvarez, (Coords.) (2018), Agua y Megaproyectos mineros en América Latina. Los Polvorines, Buenos Aires: Ediciones UNGS.

Bottaro, Lorena y Marian Sola Álvarez, (2019), "Acción colectiva y ampliación de las demandas luego de la crisis de 2001. Las particularidades de los movimientos socioambientales", en Mariana Luzzi, (Coord.), Problemas Socioeconómicos de la Argentina contemporánea. Desde 1976 hasta la actualidad, Los Polvorines, Buenos Aires: Ediciones UNGS.

Carruthers, David (Ed.) (2008), Environmental Justice in Latin America. Problems, Promise, and Practice, Cambridge, MA: MIT Press.

Cartocritica. Disponible en: <https://cartocritica.org.mx/acerca-de-2/>. Consultado en mayo de 2021.

Centro Geo. Disponible en: <https://www.centrogeo.org.mx>. Consultado en mayo de 2021.

Castoriadis, Cornelius (1983), La Institución Imaginaria de la Sociedad. Barcelona: Tuquets.

Concejo de Ancianos de San Pedro La Laguna, Sololá, Guatemala (2018), Entrevista con Salvador Quiacain, Primer cargador del Concejo, San Pedro La Laguna, Sololá, Guatemala. Entrevistadora: Rosa Paola Aviña Escot.

Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno (2022). "El CNI- CIG anuncia suspensión judicial sobre el decreto que declara de «interés público» y de «seguridad nacional» los proyectos del gobierno federal. Comunicado 10 de enero de 2022. Disponible en: <http://www.congresonacionalindigena.org/2022/01/10/ni-cig-anuncia-suspension-judicial-sobre-el-decreto-que-declara-de-interes-publico-y-de-seguridad-nacional-los-proyectos-del-gobierno-federal/>. Consultado en enero de 2022.

Dardot, Pierre, Christian Laval, Patrick Cingolani y Anders Fjeld (2019), "La institución de lo común: ¿un principio revolucionario para el siglo XXI?", Revista de Estudios Sociales, N° 70. Disponible en: <http://journals.openedition.org/revestudsoc/46546>. Consultado en junio de 2020.

Dardot, Pierre y Christian Laval (2015). Entrevista realizada por Amador Fernández Savater, Marta Malo y Débora Ávila, El Diario.es, 3 de julio de 2015. Disponible en: https://www.eldiario.es/interferencias/laval-dardot-comun_132_2587416.html. Consultada en septiembre de 2020.

Environmental Justice Atlas (2021). Disponible en: <https://ejatlas.org>. Consultado en mayo de 2021.

Geo Comunes(2021), "Cartografía para los bienes comunes. Disponible en: <http://geocomunes.org/presentación/quienes.html>. Consultado en mayo de 2021.

Gobierno de México (2021) Diario Oficial de la Federación-DOF, "Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional". Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5635985&fecha=22/11/2021. Consultado en 2021.

Gudynas, Eduardo (2012), "Debates sobre el desarrollo y sus alternativas en América Latina: Una breve guía heterodoxa", en Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo, Más allá del Desarrollo. Buenos Aires: América Libre.

Harvey, David (2004), The New Imperialism, Oxford: Oxford University Press.

Laval, Christian y Pierre Dardot, (2013), La Nueva Razón del Mundo. Ensayo sobre la sociedad neoliberal, Barcelona: Gedisa.

Latta, Alex; Ibarra Verónica (Eds.) (2010), "Water, megaprojects and epistemological violence", Cuadernos de Trabajo de la Red WATERLAT- GOBACIT, Vol. 2, N° 2. Disponible en: <http://waterlat.org/WPapers/WPSATAM22.pdf>. Consultado en mayo de 2021.

Leff, Enrique (2002), Saber ambiental. Sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder. Ciudad de México: Siglo XXI Editores.

Lefebvre, Henri (1969), El derecho a la Ciudad, Barcelona: Ed. Península.

Lefebvre, Henri (1972), Revolución Urbana, Madrid: Ed. Alianza.

Martínez Alier, Joan (2004), El Ecologismo de los Pobres. Conflictos ambientales y lenguajes de valoración, Barcelona: Icaria.

Martínez Alier, Joan (1992), De la Economía Ecológica al Ecologismo popular. Barcelona: Icaria.

Martínez Dalmau, Rubén (2019), Fundamentos para el reconocimiento de la Naturaleza como sujeto de derechos, en Liliانا Estupiñan Achury, Claudia Storini, Rubén Martínez Dalmau y Antonio de Carvalho Dantas (Eds.), La naturaleza como sujeto de Derechos en el Constitucionalismo Democrático, Bogotá: Universidad Libre, págs.31-47.

Mattei, Hugo (2013), Bienes Comunes. Un manifiesto, Madrid: Trotta.

Moore, Jason W. (2020), El Capitaloceno en la Trama de la Vida. Madrid: Traficantes de Sueños.

Negri, Antonio y Michael Hardt (2011), Commonwealth. El proyecto de una revolución común, Madrid: Akal.

Nobel Prize (2009). "Elinor Ostrom – Biographical". NobelPrize.org. Nobel Prize Outreach. Disponible en: <https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2009/ostrom/biographical/>. Consultado en julio de 2021.

Ostrom, Elinor (1990), Governing the Commons. The evolution of institutions for collective action, Cambridge: Cambridge University Press.

Poma, Alice y Tomasso Gravante (Eds.) (2015), "Resistances and self-management against the dispossession of water and territory in the Guadalajara Metropolitan Area, Jalisco, Mexico: achievements and challenges", Cuadernos de Trabajo de la Red WATERLAT- GOBACIT, Vol. 2, N°18. Disponible en: <http://waterlat.org/WPapers/WPSATAM218.pdf>. Consultado en julio de 2021.

Prada, Raúl (2012), El vivir bien como alternativa civilizatoria: modelo de Estado y modelo económico, en Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo. Más allá del Desarrollo, Buenos Aires: América Libre.

Rausch, Gisela, Ednilson de Souza Gómez, y Simonne Texeira, (Eds.) (2019), "Infrastructure projects, hydrosocial conflicts, and territorial politics in Brazil, Chile, and Colombia", Cuadernos de Trabajo de la Red WATERLAT- GOBACIT, Vol. 6, N°4, Disponible en: <https://zenodo.org/record/3934760#.YA8lx3YzavE>. Consultado en julio de 2021.

Red WATERLAT-GOBACIT (2020), "Taller Lo común en las luchas por el agua, sesión con la participación de Pierre Dardot. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=QcUwVuEeITQ>. Consultado en enero de 2021.

Samuelson, Paul (1954), "The Pure Theory of Public Expenditure", The Review of Economics and Statistics, Vol. 36, N° 4, págs. 387-389.

Sultana, Farhana, Chandra Talpade Mohanty y Sarah Miraglia (2017). "Igualdad de género, ciudadanía y agua pública en Bangladesh", en: Carlos Salamanca Villamizar y Francisco Astudillo Pizarro(Compiladores), Recursos, Vínculos y Territorios. Inflexiones transversales entorno al agua. Rosario: Editora de la Universidad Nacional de Rosario, págs. 143- 161.

Svampa, Maristella (2011), "Modelos de desarrollo, cuestión ambiental y giro ecoterritorial", en Héctor Alimonda (Coord.) (2011), La colonización de la Naturaleza. Ecología política y minería en América Latina, Buenos Aires: CLACSO, págs. 159-192.

Svampa, Maristella (2012), "Extractivismo neodesarrollista y movimientos sociales. ¿Un giro ecoterritorial hacia nuevas alternativas?", en Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo (2012), Más allá del Desarrollo, Buenos Aires: América Libre.

Svampa, Maristella (2016), Debates Latinoamericanos. Indianismo, desarrollo, dependencia y populismo, Buenos Aires: Edhasa.

Swyngedouw, Erik (2011), "La naturaleza no existe! La sostenibilidad como síntoma de una planificación despolitizada", Urban, N°1. Disponible en: <http://polired.upm.es/index.php/urban/article/view/410>. Consultado en julio de 2021.

WATERLATGOBACIT